

Agrarrelevantes zum Klimaschutzrecht*

Martin Längauer

Mag., Landwirtschaftskammer Österreich

Abstract

Die Landwirtschaft zählt beim Klimawandel zu den hauptbetroffenen Sektoren, insb ist die Sicherstellung der Versorgungssicherheit betroffen. Dabei ist zum einen ihre Rolle als Mitverursacherin von THG-Emissionen zu beachten, zum anderen aber rückt deren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele durch eine Landnutzung und Landnutzungsänderung, die ein möglichst hohes Kohlenstoffspeichervermögen der Böden (va in Grünland- und Waldböden) gewährleistet, zunehmend in den Fokus. Der Beitrag zeigt aktuelle Entwicklungen im allgemeinen und landwirtschaftsbezogenen Klimaschutzrecht auf.

L'agriculture est l'un des secteurs les plus touchés par le changement climatique, notamment en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement. D'une part, il faut tenir compte de son rôle en tant que co-responsable des émissions de GES, mais d'autre part, sa contribution à la réalisation des objectifs climatiques par une utilisation et une modification de l'utilisation des terres qui garantissent une capacité de stockage de carbone des sols aussi élevée que possible (surtout dans les sols de prairies et de forêts) est de plus en plus mise en avant. L'article présente les développements actuels dans le droit général et le droit relatif à l'agriculture en matière de protection du climat.

1. Einleitung

A. Realitäten des Klimawandels

In regelmäßigen Abständen wird über die Auswirkungen des Klimawandels in Österreich berichtet und betont, dass die Hitze- und Tropennächte zunehmen, sich die Vegetationsperiode verlängert, wärmeliebende Schädlinge vermehrt auftreten, es häufiger zu Starkniederschlägen kommt, im Winterhalbjahr die Niederschläge zunehmen und in niedrigen und mittleren Lagen die Schneedecke abnimmt, die Austrocknung der Böden im Sommer und die vermehrte Erosion durch Starkregen zu Humusabbau führt, die Waldbrandgefahr steigt etc.¹

Bereits heute liegt die mittlere globale Temperatur um rund 1,1° C über dem vorindustriellen Niveau und 2021 war das siebente Jahr in Folge, in dem ein 1 C-Anstieg überschritten wurde. In Österreich war der Temperaturanstieg in der Vergangenheit in etwa doppelt so hoch wie im globalen Mittel. Im

* Erstveröffentlichung in: *Norer/Holzer* (Hrsg), *Agrarrecht Jahrbuch 2023* (2023).

¹ Umweltbundesamt, *Klimaschutzbericht 2018*, 24 ff.

Jahr 2021, einem relativ kühlen Jahr, lag der Temperaturanstieg wie auch auf globaler Eben bei 1,1° C, nachdem in den Jahren zuvor auch bereits 2° C überschritten worden waren.²

Der Klimastatusbericht 2022 des CCCA weist das Jahr 2022 als das zweitwärmste Jahr der Messgeschichte (Mittelwert der Jahre 1961-1990) aus, mit 14 % mehr Sonnenstunden als im langjährigen Durchschnitt und einem massiven Voranschreiten der Gletscherschmelze in Österreich.

Abb 1³

Auch die ökonomischen Auswirkungen sind erheblich und so betragen die Ernteaufträge in einzelnen Jahren viele Millionen Euro, wie zB im Jahr 2018, wo im Ackerbau Ertragsausfälle von – 15 % zu verzeichnen waren, im Grünland diese regional bis zu – 40 % reichten, die Dürreschäden ließen sich mit rund 210 Mio € beziffern.

B. Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft

Die Land- und Forstwirtschaft zählt zu den hauptbetroffenen Sektoren des Klimawandels, weshalb weitreichende und derzeit noch nicht absehbare Änderungen der Anbauverhältnisse stattfinden werden. Langfristig betrachtet könnten bestimmte Kulturen aus einigen Regionen verschwinden und neue Kulturen vordringen. Die Temperaturerhöhung wird eine Nordwärts-Verschiebung der Anbaumöglichkeiten einzelner Kulturen wie Körnermais oder Sommergetreide zur Folge haben, auch wird ein Anbau bestimmter Kulturen in höheren Lagen möglich sein (wie zB Raufutteranbau). Die Verfügbarkeit von Wasser wird dabei der limitierende Faktor sein.

C. Weltweite Ernährungstrends

Die Weltbevölkerung hat sich seit 1990 verdoppelt und wird auch in Zukunft weiter ansteigen. Bis 2050 ist zu erwarten, dass die Bevölkerung nochmals um ein Drittel, also um 2,5 Mrd Menschen zunehmen wird. Die Nachfrage nach Lebensmitteln wird auch weiterhin stark wachsen und zusätzlich beschleunigt durch eine Verlagerung der Konsumgewohnheiten weg von pflanzlichen hin zu tierischen Produkten. Durch den Anstieg der tierischen Produktion und den höheren Bedarf nach Futtermitteln muss die tägliche Pro-Kopf-Produktion bis 2050 um 22 % steigen, um den Mehrkonsum zu decken. Bis 2050 wird daher die Nachfrage nach Getreide um 40 % und jene nach Fleisch um 70 % weltweit steigen.

Zusammenfassend wird festgehalten, dass der weltweite Nahrungskalorienkonsum seit 1960 um 150 % gestiegen ist und bis 2050 um weitere 60 % steigen wird. Dies wird zu einer zunehmenden

² Umweltbundesamt, Klimaschutzbericht 2022.

³ CCA, Klimastatusbericht 2022.

Flächenkonkurrenz um geeignete Produktionsstandorte führen und daher eine höhere Produktivität erforderlich machen.

D. Versorgungssicherheit in Europa und Österreich

Die Klimaerwärmung führt zu einer Zunahme von Wetterextremen, was wiederum größere Ertragschwankungen bedeutet. Da sich die Nachfrage nach Lebensmitteln unelastisch verhält, muss mit erheblichen Preisschwankungen bei agrarischen Rohstoffen gerechnet werden. Sowohl die OECD als auch die FAO prognostizieren bis 2050 tendenziell weitere Preisanstiege. Österreich ist derzeit noch in der Lage, die Selbstversorgung mit Lebensmitteln zu gewährleisten. Bei der überwiegenden Mehrheit der für Österreich bedeutenden Kulturarten liegen die Jahreserträge über den Verbrauchszahlen. Es gilt, die derzeit verfügbaren Ressourcen und Produktionsmittel bestmöglich zu erhalten.

Eine im Jahr 2018 veröffentlichte Studie der AGES⁴ stellt fest, dass der Klimawandel einen wesentlichen Einfluss auf die Bonität und damit auf die Produktivität der Böden hat. Es wird erwartet, dass die Ertragspotentiale in den Hauptproduktionsgebieten Österreichs deutlich abnehmen. Je nach Szenario wird von einer durchschnittlichen Reduktion der Ertragsfähigkeit in Österreich von bis zu 20 % ausgegangen, im Vergleich zur Referenzperiode 1981-2010 und der zukünftigen Periode 2036-2065. Die einzelnen Hauptproduktionsgebiete sind in unterschiedlicher Weise betroffen und müssen sich auf eine Reduktion von bis zu minus 48 % einstellen.

Abb. 2⁵

Neben dem Rückgang des Produktionspotentials durch die sich ändernden Klimabedingungen wird aber der Verbrauch an Nahrungsmitteln durch das zu erwartende Bevölkerungswachstum steigen. Unter der Annahme eines unveränderten Anbauverhaltens und des extremen Klimaszenarios könnte eine autarke Produktion von sieben Kulturarten und damit die derzeitige Selbstversorgung nicht mehr gewährleistet werden.

⁴ AGES-Juli 2018, BEAT-Bodenbedarf für die Ernährungssicherung in Österreich.

⁵ Vgl. BEAT-Studie Abb 5: Änderung der Ertragsfähigkeit in den landwirtschaftlichen Hauptproduktionsgebieten.

CMIP5 (2036-2065) [t TM]				
Kulturart	Produktionspotential	Verbrauch	Saldo	Versorgungsgrad [%]
Weizen	789.314	1.240.355	-451.041	64
Roggen	125.577	103.164	22.413	122
Triticale	234.736	264.818	-30.082	89
Gerste	535.367	530.850	4.517	101
Silomais	995.834	920.414	75.420	108
Körnermais	1.228.503	1.563.220	-334.717	79
Zuckerrüben	566.790	534.409	32.381	106
Sonnenblumen	18.982	119.399	-100.417	16
Raps	118.678	471.276	-352.598	25
Sojabohnen	95.046	778.568	-683.522	12
Kartoffeln	63.393	147.813	-84.420	43
Ölkürbisse	17.251	k.A.	-	-

Abb 3⁶

Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass der Bodenverbrauch weiter voranschreitet und der Verlust der landwirtschaftlichen Produktionsflächen bis zum Jahr 2050 rund 365.000 ha betragen wird. Davon gehen etwa ein Drittel zugunsten der Waldwirtschaft und zwei Drittel zugunsten der Siedlungsentwicklung.

E. Besondere Rolle der Landwirtschaft beim Klimaschutz

Der Sektor Landwirtschaft ist für die Sicherung der Nahrungsmittelbereitstellung verantwortlich und bei der Produktion unter freiem Himmel vom Wettergeschehen abhängig, welches über Erfolg oder Misserfolg eines Erntejahres entscheidet. Die Berichte des Weltklimarates/IPCC zeigen, dass die Landwirtschaft wegen des Klimawandels vor enormen Herausforderungen steht. Prioritäre Aufgabe der Landwirtschaft ist die nachhaltige Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln.

Die landwirtschaftlichen Emissionen entstammen größtenteils natürlichen Prozessen im Rahmen der pflanzlichen und tierischen Produktion, die THG-Reduktionen im Bereich der Landwirtschaft sind daher nur sehr begrenzt umsetzbar. Die Sonderrolle der Landwirtschaft in Sachen Klimaschutz und Ernährungssicherheit wird auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene ausdrücklich anerkannt.

21. UN-Klimakonferenz (COP 21): Pariser Abkommen aus 2015, Art 2 Abs1

In der Präambel wird festgehalten, dass „die Ernährungssicherheit und die Beendigung des Hungers Vorrang haben und die Systeme der Nahrungsmittelerzeugung gegenüber den nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderung besonders anfällig sind“. Daraus ist ein Vorrang der Ernährungssicherung vor überzogenen Klimaschutzmaßnahmen im Sektor Landwirtschaft ableitbar.

Ratsschlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 23./24. Oktober 2014, Pkt 2.14

Auch darin wird betont, dass „die vielfältigen Ziele im Bereich Landwirtschaft und Landnutzung, die durch ein geringeres Klimaschutzpotential gekennzeichnet sind, sowie die Tatsache, dass Kohärenz zwischen den Zielen der EU im Bereich der Ernährungssicherheit und des Klimaschutzes sicherzustellen ist, anzuerkennen sind“.

⁶ BEAT: Tab 3, Bilanzierung der Ertragspotentiale der österreichischen Ackerfläche mit den zukünftigen Verbrauchsmengen.

2. Klimarelevante Emissionen aus dem Sektor Landwirtschaft

Grundsätzlich werden im Landwirtschaftsbereich drei klimarelevante Emissionskategorien, und zwar „tierische Verdauung“, „landwirtschaftliche Böden“ und „Wirtschaftsdüngermanagement“ unterschieden. Die ersten beiden Kategorien tragen mit rund 43 % bzw 41 % zu den Emissionen der Landwirtschaft bei, die Kategorie „Wirtschaftsdüngermanagement“ lediglich zu rund 16 %.

Die klimarelevanten Treibhausgas-Emissionen aus der Landwirtschaft umfassen hauptsächlich Methan (CH₄) und Lachgas (N₂O). Methan stammt va aus Rinderhaltung (Pansenfermentation in Rindermägen), die Hauptquellen für Lachgas sind die Stickstoffdüngung landwirtschaftlicher Böden und die Lagerung von Wirtschaftsdünger. Landwirtschaftliche Treibhausgasemissionen sind daher überwiegend Ergebnis eines natürlichen Prozesses, der im Rahmen der Bewirtschaftung nur beschränkt beeinflusst werden kann, sodass im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion Emissionsreduktionen besonders schwierig umzusetzen sind.

Ebenfalls der Landwirtschaft zugezählt werden gem der nationalen Sektoreinteilung die durch die Nutzung von fossilen Energieträgern verursachten THG-Emissionen in der Landwirtschaft (vorwiegend CO₂ aus dem Einsatz von Maschinen, Geräten und Traktoren).

Der Anteil der Landwirtschaft an den gesamten THG-Emissionen in Österreich (inklusive Emissionshandel) liegt 2022 mit insgesamt 7,9 Mio t CO₂-Äquivalent bei 10,8 %, diese sind seit 1990 um 16,3 % gesunken. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass gem EU-Systematik bei der Berichterstattung der landwirtschaftliche Energieeinsatz nicht dem Sektor Landwirtschaft, sondern den Sektoren Verkehr und Energie zugerechnet würde. Damit würde der Anteil der landwirtschaftlichen Emissionen an den Gesamtemissionen Österreichs bei rund 9 % liegen.

Davon entfallen (jeweils bezogen auf die Veränderung 1990-2019) auf:

- a) Methan (va aus Rinderhaltung) 4,8 % (-19,0 %)
- b) Lachgas
 - Düngung landwirtschaftlicher Böden 2,7 % (-15,9 %)
 - Wirtschaftsdüngermanagement: 1,5 % (-5,1 %)
- c) CO₂ (Maschinen, Anlagen) 1,3 % (- 28,6 %)

Der Rückgang der landwirtschaftlichen Emissionen ist auf einen geringeren Rinderbestand, einen reduzierten Düngemiteleinsatz und die rege Teilnahme am Österreichischen Agrarumweltprogramm ÖPUL zurückzuführen.

Neben der Rolle der Landwirtschaft als Mitverursacherin von THG-Emissionen rückt deren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele durch eine Landnutzung und Landnutzungsänderung, die ein möglichst hohes Kohlenstoffspeichervermögen der Böden (va in Grünland- und Waldböden) gewährleistet, zunehmend in den Fokus des Klimaschutzrechts. Der Landnutzungssektor hat in der EU seit 1990 durchschnittlich ca 300 Mio t CO₂ pro Jahr als Nettosenke der Atmosphäre entzogen.

Die Forst- und Holzwirtschaft in Österreich erreichte durch nachhaltige aktive Waldbewirtschaftung, die Erhöhung der Holzvorräte, die Ausweitung der Waldfläche und der Holzverwendung in langlebigen

Holzprodukten eine jährliche Senkenwirkung von 1-20 Mio t CO₂, im Jahr 2021 (Submission 2023) wurden rund 10 Mio t CO₂-Äquivalente an Speicherleistung erbracht. Dem stehen CO₂-Quellen aus dem Ackerbau und der Grünlandbewirtschaftung im Ausmaß von ca 0,66 Mio t CO₂ im Jahr 2021 gegenüber.

Zu beachten ist hier allerdings, dass die tatsächliche Kohlenstoffspeicherung in den Böden und der Biomasse einem hohen Unsicherheitsfaktor unterliegt, die abhängig vom Anstieg der Temperatur, der dadurch bedingten höheren Mineralisierung und der Nutzung von Biomasse starken Schwankungen ausgesetzt ist. So ergeben die aktuellen Zahlen der THG-Inventur, dass der Sektor LULUCF in den Jahren 2018 und 2019 als Quelle bilanzierte. Aufgrund des hohen Unsicherheitsfaktors der Speicherwirkung von Kohlenstoff und der sich daraus ergebenden Schwierigkeiten der Erreichung der Zielvorgaben trotz ambitionierter Speicher-Maßnahmen ist die verpflichtende Einbeziehung von LULUCF in das Klimaregime mit verbindlichen Vorgaben zur jährlichen Speicherung von Kohlenstoff als wenig zielführend zu betrachten, da trotz massiver Anstrengungen in der Bewirtschaftung eine Zielerreichung niemals gewährleistet werden kann und bei Nichterreichung der EU-Zielvorgaben mit Strafzahlungen Österreichs an die EU zu rechnen ist.

3. Allgemeines Klimaschutzrecht

A. Internationale Klimaabkommen insb Paris 2015

Neben der Klimarahmenkonvention 1992 in Rio und dem Kyoto-Protokoll 1997 hat das Pariser Übereinkommen 2015 die weitreichendsten Auswirkungen auf die EU- und nationale Klimaschutzgesetzgebung. In der 21. Vertragsstaatenkonferenz im Jahr 2015 in Paris wurde ein neues globales Klimaschutzabkommen verabschiedet. Das am 04.11.2016 in Kraft getretene und auch von Österreich ratifizierte Klimaübereinkommen von Paris hat die Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2°C, wenn möglich auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zum Ziel. Für Industrieländer bedeutet die Begrenzung der Erwärmung auf deutlich unter 2°C bis Mitte des Jahrhunderts einen weitgehenden Verzicht auf den Einsatz fossiler Energieträger bzw „Netto-Null-Emissionen“. Mit den Reduktionsvorhaben der Vertragsstaaten von Paris kann das 2°C-Ziel aber nicht erreicht werden, vielmehr würde der Temperaturanstieg rund 3°C betragen. Dies bedeutet deutlich höhere Anstrengungen der Staatengemeinschaft als die bisherigen Reduktionspläne es vorgeben.

B. Europäischer Grüner Deal

Der European Green Deal, ein „Fahrplan“ zur Bekämpfung des Klimawandels, hat die Klimaneutralität bis 2050 zum Ziel, dh die unionsweiten THG-Emissionen und deren Abbau sollten sich 2050 auf null belaufen. Von besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft sind neben den Klimaschutzgesetzen die im Rahmen des „European Green Deal“ von der Kommission 2020 vorgelegten Strategien „Vom Hof auf den Tisch“ (Farm to Fork-Strategie) und EU-Biodiversitätsstrategie für 2030.

C. Klima- und Energiepolitik der EU bis 2030

Der Rahmen für die Klima- und Energiepolitik der EU bis 2030 sah bis vor kurzem eine Senkung der THG-Emissionen um mindestens 40 % gegenüber 1990 vor, das entspricht 30 % gegenüber 2005. Durch den Europäischen Grünen Deal und das am 24.06.2021 verabschiedete „Europäische Klimaschutzgesetz“ wurde das Ambitionsniveau der THG-Reduktion deutlich verschärft und als neuer Zielwert eine Reduktion von minus 55 % festgelegt.

D. „Europäisches Klimagesetz“

Die VO (EU) 2021/1119 vom 30.06.2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität („Europäisches Klimagesetz“) verschärft die klimapolitischen Zielvorgaben der Union: Die im Unionsrecht geregelten Treibhausgasemissionen und deren Abbau müssen in der EU bis spätestens 2050 ausgeglichen sein, sodass die Emissionen bis zu diesem Zeitpunkt auf netto null reduziert sind, danach strebt die Union die Erreichung von negative Emissionen an. Um dieses Ziel der Klimaneutralität bis 2050 auf EU-Ebene zu erreichen, gilt als verbindliche Klimazielvorgabe der Union bis 2030 die Senkung der Nettotreibhausgasemissionen (Emissionen nach Abzug des Abbaus) innerhalb der Union um mindestens 55 % (statt 40 %) gegenüber dem Stand von 1990. Der Beitrag der Senkenleistung, der zur Zielerreichung angerechnet werden kann, wird mit 225 Mio t CO₂ begrenzt.

Ein verbindlicher Zielpfad ab 2030 bis zum Jahr 2050 existiert derzeit noch nicht. Um gewährleisten zu können, dass die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Zielerreichung weiterhin hochgehalten werden, plant die Europäische Kommission auch ein verbindliches Zwischenziel bis zum Jahr 2040 festzulegen. Zur Einholung von Meinungen der breiten Öffentlichkeit zu Fragen wie ein verbindliches Reduktionsziel und wenn ja in welcher Höhe bis 2040 festgelegt werden sollte, der Rolle der Senkenwirkung, dem Beitrag der einzelnen Sektoren zur Zielerreichung, der CO₂ Bepreisung etc hat die Kommission im März 2023 eine öffentliche Konsultation gestartet, die bis Juni 2023 abgeschlossen sein wird. Danach ist mit einem entsprechendem Legislativvorschlag zu rechnen.

E. Governance-Verordnung

Der durch die Governance-VO 2018/1999⁷ geschaffene „Governance-Mechanismus“ soll zur Erreichung der klima- und energiepolitischen Zielvorgaben der EU dienen und die Erreichung des Reduktionszieles für 2030 sicherstellen. Die Verordnung soll die Planungs- und Berichtspflichten der Mitgliedstaaten in Bezug auf Klima und Energie bündeln und neu ausrichten. Die Governance-VO ist die rechtliche Basis für die Integrierten Nationalen Energie- und Klimapläne (NEKP), in denen die Mitgliedsstaaten darlegen, mit welchen Maßnahmen sie das Reduktionsziel für 2030 erreichen wollen.

a) Nationaler Energie- und Klimaplan

Die Aktualisierung des Nationalen Energie- und Klimaplanes für Österreich (NEKP) für die Periode 2021-2030 befindet sich derzeit in Abstimmung, seine Finalisierung hat bis Juni 2024 stattzufinden und ist der Europäischen Kommission zu übermitteln. Darin wird die Anhebung der Zielfestlegung der THG-Reduktion für Österreich abgebildet und dargestellt werden, wie Österreich eine Zielerreichung sicherstellt.

b) Langfriststrategie Österreichs bis 2050

Darüber hinaus hat gem Art 15 der gegenständlichen Verordnung jeder Mitgliedstaat und damit auch Österreich eine Langfrist-Strategie mit einer Perspektive von mindestens 30 Jahren zu erstellen und der Europäischen Kommission in aktualisierter Form alle fünf Jahre zu übermitteln. Darin sind die einzelnen Aktionsfelder – vom Ausbau der Erneuerbaren Energien, Energieeffizienz bis hin zu den jeweiligen Sektoren – zu beschreiben.

⁷ VO (EU) 2018/1999 über das Governance-System für die Energieunion und für den Klimaschutz, ABl L 328/1.

F. Novelle Lastenteilungsverordnung („Effort Sharing“-VO)

Der Geltungsbereich der LastenteilungsVO („Effort Sharing“-VO 2023/857⁸, Novelle im Amtsblatt der EU veröffentlicht am 19.04.2023), umfasst die nicht vom Emissionszertifikatehandel umfassten Bereiche (Non-ETS-Bereiche) Abfall, Energie und Industrie (bezüglich Kleinanlagen, die nicht vom Emissionshandel erfasst sind), Gebäude, Landwirtschaft und Verkehr. Die Verordnung gilt nicht für die Emissionen und den Abbau von THG aus Landnutzung und Forstwirtschaft iS der im Folgenden (Pkt G) behandelten LULUCF-VO. Die LastenteilungsVO legte für den Non-ETS-Bereich ursprünglich einen EU-Zielwert von 30 % für die Reduktion der Nettotreibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 fest und wurde auf EU-Ebene durch ihre Novellierung auf 40 % angehoben. Für Österreich ergibt sich durch die Novellierung der Verordnung ein verbindliches Reduktionsziel von minus 48 %. Die derzeitige Aufteilungsmethodik zwischen den Mitgliedstaaten (BIP/Kopf sowie Kosteneffizienz innerhalb der Gruppe der reicheren Mitgliedstaaten) bleibt wie bisher bestehen. Die ETS-Flexibilität (Art 6 Lastenteilungs-VO) ermöglicht es Österreich, eine Menge aus den für Österreich zustehenden Versteigerungsrechten im EU-Emissionshandelssystem im Ausmaß von je 2 % der ESR-Basisjahresmissionen 2005 in die von der LastenteilungsVO erfassten Sektoren zu übertragen. Dadurch ergibt sich für Österreich unter Nutzung der ETS-Flexibilität ein Reduktionsziel von minus 46 % bis 2030 (gegenüber 2005).

An dieser Stelle darf darauf hingewiesen werden, dass die Emissionen seit 1990 annähernd gleichgeblieben sind. Fortschritte in einzelnen Sektoren wie zB im Gebäudesektor oder auch der Landwirtschaft wurden durch erhebliche Steigerungen im Verkehrsbereich wegen einer gestiegenen Fahrleistung und einer massiven Zunahme im Güterverkehr auf der Straße und nicht zuletzt durch den „Tanktourismus“ konterkariert.

G. LULUCF-Verordnung

Die Landwirtschaft ist als einziger produzierende Sektor in der Lage, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, dabei kommt den Böden eine wichtige Rolle zu, da durch die verstärkte Kohlenstoffbindung eine langfristige Fruchtbarkeit der Böden gewährleistet wird und die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre reduziert wird. Ein schonender Umgang mit dem Boden erhöht gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gegenüber klimatischen Veränderungen.

In Österreich werden zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der C-Speicherung gesetzt, insb durch geeignete Fruchtfolgen, Anbau von Zwischenfrüchten sowie das Ausbringen von Mist und Gülle auf den Feldern. Wichtig ist der Erhalt von Dauergrünland und die Vermeidung von Bodenverlusten. Viele der Maßnahmen werden mit dem ÖPUL-Programm umgesetzt.

Die VO (EU) 2023/839 zur Änderung der VO (EU) 2018/841 über die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und der Forstwirtschaft in den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 (LULUCF-VO)⁹ hat die Einbeziehung von natürlichen CO₂-Senken (Wald- und Pflanzenbeständen) in den Rahmen der EU-Klima- und Ener-

⁸ VO (EU) 2023/857 zur Änderung der VO (EU) 2018/842 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der VO (EU) 2018/1999, ABl L 111/1.

⁹ ABl L 156/1.

giepolitik zum Ziel und soll zur Erreichung der Pariser Klimaziele beitragen. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass die THG-Emissionen in den einzelnen unter Art 2 der Verordnung fallenden Kategorien (Ackerflächen, Grünland, Waldflächen, Feuchtgebiete, Siedlungen, Holzprodukte, sonstige Flächen) in Summe in den Fünfjahreszeiträumen 2021-2025 und 2026-2030 nicht den Senkungseffekt (die Speicherwirkung) übersteigen (No-Debit-Regel). So bedeutet zB die Umwandlung einer Fläche von Grünland in Acker eine Emissionsquelle, die Aufforstung einer Fläche hingegen eine Senke. Die Verordnung gilt nicht für die Senkung von THG-Emissionen nach der LastenteilungsVO. Sie enthält detaillierte Regeln für die Anrechnung und Verbuchung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen im LULUCF-Sektor und für die Überprüfung der Einhaltung dieser Verpflichtungen durch die Mitgliedstaaten.

Die VO hat zum Ziel, ab 2026 die Senkenwirkung des Landnutzungssektors deutlich zu steigern, weshalb konkrete Zielvorgaben für eine jährliche Kohlenstoffbindung in Höhe von 310 Mio t CO₂ bis 2030 in der EU (Netto-CO₂ Abbau) und für Österreich von 5,65 Mio t festgelegt werden. Das bedeutet einen Ausbau der Sequestrierung von Kohlenstoff in der Höhe von rund 1 Mio t CO₂-Äquivalente im Vergleich zu den Jahren 2016-2018. Die Nettosenkenleistung in Österreich ist aufgrund der klimatischen Veränderung äußerst volatil. Im Jahr 2020 wurde eine Senkenwirkung von 1,5 Mio t erzielt, aufgrund neuer Daten der Waldinventur betrug diese 2021 – rein wegen der Änderungen im Bilanzierungssystem – rund 10 Mio t. Wie vorhin dargelegt stellte der LULUCF-Sektor in den Jahren 2018 und 2019 eine Quelle (Netto-Emissionen) dar.

Ob der Plan der Europäischen Kommission, ab 2031 einen gemeinsamen Sektor der Nicht-CO₂-Emissionen aus der Landwirtschaft (bisher Non-ETS) und LULUCF zu schaffen (AFOLU – Agriculture, Forestry and Other Land Use) und ein Gesamtziel einer Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen, ist derzeit noch unklar. Auch der Wunsch der Kommission, dass negative Emissionen (= Nettosenkenwirkung) in dem neu geschaffenen Sektor generiert werden, um die verbleibenden Emissionen anderer Sektoren auszugleichen, unterliegt weiteren Diskussionen auf EU-Ebene.

Der Flexibilitätsmechanismus der LastenverteilungsVO sieht vor, dass im Falle einer positiven Bilanz des Landnutzungssektors Gutschriften in Höhe von 250.000 t für die Erreichung des nationalen THG-Reduktionsziels angerechnet werden können. Ergibt sich jedoch eine negative Bilanz, führt dies zur Erhöhung des nationalen Reduktionsziels.

H. CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM)

Mit der Schaffung eines CBAM wird ein Ausgleich von THG-Emissionen an der Grenze eingeführt, der dazu dient, THG-Emissionen, die in Waren enthalten sind, bei ihrer Einfuhr in das Zollgebiet der Union zu berücksichtigen. Ziel ist es, das Risiko einer Verlagerung von CO₂-Emissionen zu verhindern. Aus Sicht der Landwirtschaft erweist sich hier vor allem die Aufnahme des Imports von Düngemitteln als äußerst problematisch, da gleichzeitig Lebensmittelimporte vom CBAM nicht erfasst sind. Der Umstand, dass lediglich Düngemittel, nicht aber Lebensmittel, vom CBAM erfasst sein sollen, wird die europäische Landwirtschaft in der Hinsicht schwächen, dass die Produktionskosten aufgrund erhöhter Kosten für den Düngemittelleinsatz steigen werden. Da allerdings Lebensmittelimporte vom derzeitigen CBAM nicht umfasst sind, wird der Düngemittelleinsatz in der Lebensmittelproduktion in Drittstaaten preislich nicht berücksichtigt. Damit wird nicht nur die Lebensmittelproduktion innerhalb des EU-Binnenmarkts verteuert, sondern gleichzeitig werden auch die Lebensmittelimporte aus Drittstaaten preislich attraktiviert.

Es ist davon auszugehen, dass die Aufnahme der Düngemittelproduktion und die damit einhergehende Verteuerung der Produktionskosten zu einem Carbon Leakage-Effekt in Form einer Abwanderung der landwirtschaftlichen Produktion in das EU-Ausland führen wird. Damit einhergehend ist zu befürchten, dass Lebensmittel aufgrund eines unbestreitbaren Wettbewerbsvorteils im Hinblick auf die Kosten vermehrt importiert werden. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass der Strukturwandel hin zu größeren Betriebseinheiten oder die derzeit massiv stattfindende Aufgabe kleiner landwirtschaftlicher Betriebe weiter fortschreitet und sogar beschleunigt wird.

I. Österreichische Rahmenbedingungen – aktuelles Regierungsprogramm:

Das Arbeitsprogramm der Bundesregierung für die Periode 2020-2024 enthält im Bereich der Klimapolitik das Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Das bedeutet eine rasche Senkung der Emissionen aus der Nutzung fossiler Rohstoffe und zugleich die Notwendigkeit des Ausbaus der Senkenwirkung, um die bis dahin nicht vermiedenen Emissionen durch natürliche oder technologische Senken zu kompensieren.

Neben den Zielen des Bundes sind auch die Bundesländer angehalten, ihre strategischen Planungsdokumente an die Klima- und Energieziele anzupassen. Diese müssen mit den gesamtstaatlichen Zielen übereinstimmen.

J. Nationales Klimaschutzgesetz

Die nationale Umsetzung der EU-Klimareduktionsziele und die Aufteilung der jährlichen Höchstmengen an THG-Emissionen auf diese Sektoren erfolgte für den Zeitraum 2013 bis 2020 durch Anlage 2 zum KlimaschutzG (KSG)¹⁰. Das KSG sieht neben der Einsetzung eines nationalen Klimaschutzkomitees (§ 4) lediglich „Verhandlungen“ zur Erarbeitung von Maßnahmen zur Einhaltung der Höchstmengen in den jeweiligen Sektoren vor (§ 3 Abs 2).

Das – 48 % Ziel sowie die Aufteilung der Emissionshöchstmengen auf die einzelnen Sektoren bedarf einer Festlegung im nationalen Klimaschutzgesetz. Über eine Nachfolgeregelung konnte bis zum Zeitpunkt des Abschlusses des Manuskripts keine politische Einigung erzielt werden.

K. Österreichische Klima- und Energiestrategie

Die Österreichische Klima- und Energiestrategie „mission 2030“ konkretisiert die Ziele und Handlungsoptionen der österreichischen Klima- und Energiepolitik. An Maßnahmen, durch die der Sektor Landwirtschaft zur Erreichung der Klima- und Energieziele unter Wahrung der Ernährungssicherheit beitragen kann, nennt die Österreichische Klima- und Energiestrategie ua:

- Erhaltung von Agrarflächen, insb Grünlandflächen, und deren Produktivität;
- verantwortungsvolle Steuerung und Reduktion des Verlustes von Agrarflächen;

¹⁰ BGBl I 2011/106.

- Maßnahmen für eine kontinuierliche Steigerung des Holzzuwachses und der Holzernte im österreichischen Wald unter Einhaltung der Grundprinzipien einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung mit dem Ziel, die Kohlenstoffspeicherung im Waldbestand und in langlebigen Holzprodukten im Kontext mit der LULUCF-VO langfristig zu stärken;
- standortgerechte, an die jeweiligen Umweltbedingungen angepasste Produktion und Nutzung des landwirtschaftlichen Bodens und Schutz der natürlichen Ressourcen (Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, geringere Umweltbelastung, effizienter Betriebsmitteleinsatz, Kreislaufwirtschaft, Gewässerschutz);
- Reduzierung der CH₄- und N₂O- Emissionen durch tierschutzgerechte Verbesserungen in der Tierhaltung;
- nährstoffangepasste Fütterung und Optimierungen entlang der gesamten Düngungskette, insb durch Verlustminderung bei Entmistung, Lagerung, Ausbringung und Einarbeitung;
- gezielter Humusaufbau in österreichischen Böden und Ausweitung des Biolandbaus, wo regional sinnvoll und zielführend machbar, ua durch Bodenbedeckung und Erosionsschutz.

Basierend auf den Zielen und Handlungsoptionen der österreichischen Klima- und Energiestrategie wurde der Integrierte Nationale Klima- und Energieplan (NEKP) zur Erreichung der Klimaziele für die Periode 2021 bis 2030 erarbeitet und Ende 2019 an die EU-Kommission übermittelt. Der Plan wurde von dieser einer fachlichen Bewertung unterzogen, danach wurden von Österreich einzelne Nachbesserungen vorgenommen, sodass eine Veröffentlichung im Oktober 2020 erfolgen konnte.

Derzeit befindet sich der NEKP in Überarbeitung und sollte als Entwurf für eine inhaltliche Befassung durch die Kommission bis Juni 2023 an die EU-Dienststellen übermittelt werden. Seine Fertigstellung ist bis Juni 2024 geplant. Die vorzunehmenden Anpassungen werden aufgrund der neuen Herausforderungen und Gegebenheiten, die sich seit 2019 eingestellt haben, weitreichend ausfallen. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine führte zu massiven Versorgungsengpässen bei Energie und deutlich gestiegenen Preisen für Energie, mit dem Ziel, russisches Gas durch andere Energiequellen zu ersetzen. Auch hat sich Österreich dazu bekannt, bis 2030 zu 100 % erneuerbaren Strom zu nutzen (bilanziell), einen möglichst raschen Ausstieg aus mit fossilen Kraftstoffen betriebenen Verbrennungsmotoren zu erreichen oder auch den Ausstieg aus fossilen Energieformen zu beschleunigen.

4. Klimaschutz im Rahmen der GAP

A. Beitrag der GAP zum Klimaschutz¹¹

Klimaschutz ist erst seit der „Health-Check-VO“ 2009 explizit eines von mehreren Zielen der GAP, wengleich einzelne klimaschutzrelevante Steuerungsinstrumente schon seit der Reform 2005 Bestandteil der GAP sind. Sowohl die GAP-Reform 2013 wie insb auch die neue GAP ab 01.01.2023 haben eine klimaschonende Landwirtschaft zum Ziel. Zu den allgemeinen Zielen der neuen GAP zählen neben Ernährungssicherung und ländlicher Entwicklung die „Unterstützung und Stärkung von Umweltschutz

¹¹ Zum Folgenden *Holzer*, Agrarrecht. System, 5. Auflage (2023), 460 f.

und Klimaschutz und Beitrag zur Erreichung der umwelt- und klimabezogenen Ziele der Union einschließlich ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Übereinkommens von Paris“. Eine neue GAP soll bei Umwelt- und Klimaschutz in jedem Fall ehrgeizigere Ziele verfolgen und stärker ergebnisorientiert sein.

Das zentrale Instrument zur Erreichung des Zieles einer umwelt- und klimaschonenden Landwirtschaft ist neben steigenden Anforderungen im Fachrecht die Bindung von Direktzahlungen und Zahlungen im Rahmen der ländlichen Entwicklung an die Einhaltung bestimmter ökologischer Standards (Cross Compliance, Greening; seit 01.01.2023 neue Konditionalität).

Eine der wesentlichen Grundlagen zur Erreichung der ehrgeizigen Umwelt- und Klimaziele der Union ist der von jedem Mitgliedstaat zu erstellende GAP-Strategieplan. Die GAP-Strategiepläne-VO (SPVO)¹² listet in Anh 11 jene EU-Rechtsvorschriften in den Bereichen Umwelt und Klima auf, zu deren Zielen die GAP-Strategiepläne der Mitgliedstaaten beitragen sollen, darunter die NEC-RL, die LastenteilungsVO sowie die LULUCF-VO. Darin findet die zunehmende Inpflichtnahme der GAP für die Erreichung der Umwelt- und Klimaziele der EU ihren rechtlichen Ausdruck. Hinsichtlich der nationalen Durchführung der SPVO sieht § 6a Abs 2 Z 4 MOG 2021 ausdrücklich vor, dass die im GAP-Strategieplan festgelegten Förderungsmaßnahmen ua ausdrücklich auf folgendes Ziel ausgerichtet sein müssen: „Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel unter Fokussierung auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen und die Verbesserung der Kohlenstoffbindung sowie nachhaltiger Energie mittelstandortangepasster land- und forstwirtschaftlicher Produktion unter Berücksichtigung des Klimaschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.“

B. Neue Konditionalität

Die mit der neuen Ökoarchitektur der GAP eingeführte Ökokonditionalität¹³ löst das bisherige System von Cross-Compliance und Greening ab und geht über deren Anforderungen deutlich hinaus. Der vollständige Bezug von flächen- und tierbezogenen Zahlungen der 1. und 2. Säule wird an folgende in Anhang III SPVO aufgelisteten Voraussetzungen geknüpft:

(a) Beachtung von 11 Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB) in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, öffentliche Gesundheit, Pflanzengesundheit und Tierwohl sowie

(b) Einhaltung der von den Mitgliedstaaten auszugestaltenden insgesamt 10 Anforderungen an den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand der Agrarflächen (GLÖZ).

Die konkrete Ausgestaltung der Konditionalität ist von den Mitgliedstaaten in ihren Strategieplänen zu regeln. In diesen sind bei Nichtbeachtung der Vorgaben betreffend GAB und GLÖZ Leistungskürzungen durch die Anwendung von Verwaltungsanktionen vorzusehen. Den innerstaatlichen Rechtsrahmen für die im Folgenden zu behandelnden Anforderungen bildet das MOG 2021 (§ 6e) und die GAP-Strategieplan-Anwendungsverordnung (GSP-AV, §§ 104 bis 108), in deren Anlage 2 die einzelnen GLÖZ-Standards festgeschrieben werden.

¹² VO (EU) 2021/2115 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne), ABl L 435/1.

¹³ Holzer, Agrarrecht. System, 580 ff.

Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB) und guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand von Agrarflächen (GLÖZ) mit Relevanz für den Bereich Klima- und Umweltschutz:

- *GLÖZ 1 Erhaltung von Dauergrünland:* Das Dauergrünland (DGL) darf im Verhältnis zur landwirtschaftlichen Fläche Österreichs gegenüber dem Referenzjahr 2018 in Summe nicht mehr als 5 % absinken. Bei Erreichung einer Abnahme des DGL-Verhältnisses von 4 % darf ein Umbruch nur nach vorausgehender Bewilligung durch die AMA erfolgen. Bei Erreichung einer Abnahme des DGL-Verhältnisses von mehr als 5 % sind Flächen, auf denen in den vergangenen zwei Jahren DGL für andere Nutzungen umgebrochen wurde, wieder in DGL rückumzuwandeln.
- *GLÖZ 2 (neu) Schutz von Feuchtgebieten und Torfflächen* mit dem Ziel der Erhaltung kohlestoffreicher Böden: auf landwirtschaftlich genutzten Moor- und Feuchtschwarzerdeböden gem nationalem Feuchtgebietsinventar sowie der österreichischen elektronischen Bodenkarte sind unzulässig:
 - Abbau und Abbrennen von Torf;
 - erstmalige Neuanlage von Entwässerungen;
 - geländeverändernde Grabungen oder Anschüttungen;
 - Bodenwendungen tiefer als 30 cm;
 - Umwandlung und Umbruch von Dauergrünlandflächen.
- *GLÖZ 3 Verbot des Abbrennens von Stoppelfeldern* mit dem Ziel der Erhaltung der organischen Substanz im Boden: Ausnahmen sind im Einzelfall aufgrund von phytosanitären Gründen nach behördlicher Genehmigung möglich.

C. Regelungen für Umwelt, Klima, Tierwohl („Ökoregelungen“)

Das ab 2023 in der 1. Säule der GAP neu eingeführte Instrument von Fördermaßnahmen für Umwelt, Klima und Tierwohl („Ökoregelungen“) muss von den Mitgliedstaaten in ihren Strategieplänen angeboten werden, die Inanspruchnahme durch die Landwirte ist jedoch freiwillig. Jede Ökoregelung soll einen Beitrag zur Erreichung von mindestens zwei der in der SPVO genannten Ziele (Anpassung an den Klimawandel, Gewässerschutz, Schutz der Biodiversität, Bodengesundheit, Stärkung des Tierwohls) leisten. Damit wird neben den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen im Rahmen der Ländlichen Entwicklung erstmalig auch in der 1. Säule ein selbständiges Instrument für die Förderung von Maßnahmen im Interesse von Umwelt, Klima und Tierwohl geschaffen. Die Mitgliedstaaten haben hierfür für jedes Kalenderjahr 2023 bis 2027 mindestens 25 % der ihnen zugewiesenen Direktzahlungsmittel zu verwenden. Für Österreich ist von Bedeutung, dass dieser Prozentsatz unterschritten werden kann, wenn und insoweit für umwelt- und klimarelevante Maßnahmen in der 2. Säule Unionsmittel vorgesehen sind, die über 30 % der zugewiesenen Mittel für den ELER hinausgehen. Für die Antragsjahre 2023 bis 2027 sind daher nur 14,8 % der zugeteilten Direktzahlungsmittel für Klima-, Umwelt- und Tierwohlmaßnahmen vorzusehen, dies entspricht einem jährlichen Volumen von ca 100 Mio €/Jahr. Für Österreich werden die Ökoregelungen durch vier Maßnahmen im Rahmen des ÖPUL umgesetzt.

D. Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen im Rahmen der Ländlichen Entwicklung

Das neue Agrarumweltprogramm ÖPUL 2023-2027 zeichnet sich durch ein modulares System mit mehrjährigen Maßnahmen und einjährigen Optionen aus, wodurch die Zahl der wählbaren Maßnahmen auf über 200 angestiegen ist (!) Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung, wobei auf die Schutzziele Boden, Wasser, Luft, Klima, Biodiversität und Tierwohl bezogene Maßnahmen angeboten werden, darunter „Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung

(UBB)“ und „Biologische Wirtschaftsweise“. Beide Maßnahmen zielen ua auf die einzelbetriebliche Erhaltung von Grünland und seiner positiven Wirkungen hinsichtlich der Kohlenstoffspeicherung in landwirtschaftlichen Böden ab.

5. Schlussbemerkungen

A. Schädlichkeit von Methan wird überschätzt

Notwendig ist, auf europäischer wie auch auf internationaler Ebene eine Neubewertung der Klimaschädlichkeit von Methan vorzunehmen, da dieses als kurzlebiges THG in seiner Klimawirkung derzeit überbewertet wird. THG-Emissionen werden entsprechend ihrer Erwärmungswirkung in CO₂-Äquivalente umgerechnet, um sie vergleichbar zu machen. Für die Umrechnung ist ua die Dauer des Verbleibs des Gases in der Atmosphäre von Bedeutung. Im Gegensatz zu CO₂ baut sich Methan vergleichsweise schnell ab, es zerfällt nach 12 Jahren zu CO₂, welches zuvor beim Pflanzenwachstum aus der Atmosphäre entzogen wurde, sodass dieser Prozess einen Teil des natürlichen Kreislaufs darstellt. Welcher Zeithorizont für die Bewertung der Erwärmungswirkung herangezogen wird, ist eine politische Entscheidung. Würde ein längerer Berechnungszeitraum herangezogen, ergibt sich für Methan eine geringere Erwärmungswirkung. Die derzeitige Bewertung der biogenen Methanemissionen setzt die Produktion von tierischen Lebensmitteln unberechtigt stark unter Druck und sollte daher überarbeitet werden.

B. Bodenverbrauch reduzieren

Seit den 1960er-Jahren hat die landwirtschaftliche Nutzfläche insb durch Bau-, Verkehrs- und Infrastrukturmaßnahmen um mehr als 20 % abgenommen und daher auch die Ackerfläche pro Kopf, wobei der Verlust von Grünlandstandorten deutlich höher ausfiel als jener von Ackerland. Gleichzeitig steigen die naturschutzrechtlich geschützten Gebiete in Österreich kontinuierlich an.

Das Kohlenstoffspeichervermögen reduziert sich durch den fortschreitenden Bodenverbrauch sowie durch die globale Erderwärmung. Um die Ökodieleistung der C-Speicherung im Boden zu nutzen gilt es, dem voranschreitenden Bodenverbrauch entgegenzuwirken. Das Vorhaben des aktuellen Regierungsprogramms, dass der Bodenverbrauch von derzeit 13 ha (Durchschnitt 2015-2017) bis 2030 auf 2,5 ha täglich gesenkt wird, bedarf nicht nur im Interesse der Ernährungssicherheit, sondern auch des Klimaschutzes einer raschen Umsetzung.